

NA LÍNGUA
<http://nosnalingua.com.br>
@nosnalinguapodcast

“Isso muda tudo?”: inteligência artificial, linguagem de máquina e ensino de língua portuguesa

André William Alves de Assis

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21118660>

RESUMO

Este artigo discute o impacto das inteligências artificiais generativas na produção textual contemporânea e seus reflexos no ensino de língua portuguesa. A análise afastase da busca por detectores automatizados para focar no conceito de linguagem de máquina como um efeito de estilo caracterizado por fluência excessiva, previsibilidade e neutralidade. O texto examina como a IA intensifica regularidades linguísticas preexistentes, muitas vezes premiadas pelo ensino tradicional. A fundamentação teórica baseia-se em estudos recentes sobre superrepresentação lexical e marcas materiais da IA na escrita acadêmica, citando Kobak et al. (2025), que identificam o aumento de vocabulário específico em resumos científicos, e Juzek e Ward (2025), que analisam recorrências lexicais como indícios de processamento algorítmico, entre outros. Conclui-se que a discussão sobre IA devolve à escola a necessidade de refletir sobre as escritas padronizadas e a importância da autoria situada.

Palavras-chave: *Inteligência Artificial; Linguagem de Máquina; Ensino de Língua Portuguesa; Estilo Textual; Escrita Acadêmica*

Introdução

Quantas vezes você ouviu, em áudio, vídeo ou mesmo leu um texto com construções do tipo "isso muda tudo"? Expressões como essas, quase banais, revelam muito sobre o funcionamento de uma época. “Isso muda tudo” é uma delas. Ela aparece como anúncio de virada, as vezes “muda o jogo”, como promessa de deslocamento, como sinal de que uma informação nova reorganizaria inteiramente a discussão, tão rápido quanto as mudanças no contexto das inteligências artificiais: todo dia temos algo novo!

Em princípio, não há nada de errado com “isso muda tudo” ou “isso muda o jogo”. A

língua vive de fórmulas, retomadas, expressões cristalizadas, modos reconhecíveis de organizar o pensamento. O problema começa quando uma formulação que deveria marcar surpresa, descoberta ou inflexão passa a aparecer em tantos contextos que deixa de produzir efeito de acontecimento e passa a produzir efeito de automatismo. O leitor já antecipa a operação: algo será apresentado como decisivo, uma conclusão será reorientada, uma oposição será reorganizada, uma síntese será anunciada. A frase ainda promete mudança, mas a promessa parece vir pronta.

Essa observação inicial permite entrar numa discussão mais ampla sobre o que se tem chamado, de modo ainda impreciso, de “linguagem de máquina”. Quando se fala em texto produzido por inteligência artificial, muita gente imagina um texto defeituoso, com erros grosseiros, informações absurdas, frases truncadas ou traduções literais. Essa imagem, porém, já não dá conta do funcionamento dos grandes modelos de linguagem. Os textos gerados por IA tendem a ser coesos, gramaticalmente corretos, bem encadeados e muitas vezes convincentes. O estranhamento, portanto, não surge apenas do erro. Surge também do excesso de fluência, do excesso de organização, do excesso de equilíbrio, do excesso de previsibilidade. Em certos casos, o texto parece bom demais, limpo demais, simétrico demais, como se nenhuma hesitação tivesse atravessado o processo de escrita.

É justamente aí que a questão se torna interessante para uma página como o Nós na Língua. A pergunta mais produtiva não é simplesmente: “este texto foi escrito por uma máquina?”. Essa pergunta, tomada isoladamente, conduz rapidamente à lógica da suspeita, dos detectores, dos percentuais e das acusações frágeis. A pergunta que interessa ao ensino de língua é outra: que recorrências fazem um texto parecer maquínico, mesmo quando ele está correto? E, mais ainda: por que tantos textos humanos também podem parecer maquínicos quando são excessivamente padronizados, escolares, burocráticos ou formulaicos? A discussão sobre IA, nesse sentido, não fala apenas das máquinas. Ela devolve à escola uma questão incômoda sobre os modos de escrita que ela mesma ensina, premia e naturaliza.

A máquina tem estilo?

A linguagem de máquina não surge de um vazio, do zero. Os modelos generativos que conhecemos, como ChatGPT, Gemini, Claude, Manus, etc, aprendem com enormes quantidades de textos produzidos por humanos, em diferentes gêneros, registros e tradições discursivas. Por isso, quando um sistema produz uma resposta com aparência acadêmica, didática ou argumentativa, ele não está inventando do zero uma forma de escrever. Ele está recombinao padrões que já circulavam socialmente. Essa constatação é importante porque evita uma oposição simplista entre uma escrita humana supostamente livre, original e imprevisível e uma escrita artificial supostamente mecânica, repetitiva e sem vida. A máquina repete porque a linguagem humana também se organiza por repetições. Gêneros textuais, fórmulas de cortesia, introduções acadêmicas, conclusões escolares, pareceres, resumos e redações de vestibular dependem de regularidades.

O que chama atenção, no entanto, é a maneira como essas IAs tendem a intensificar

algumas regularidades. Ao buscar uma resposta útil, clara e aceitável, o texto gerado costuma escolher caminhos seguros. Apresenta o problema, organiza aspectos, equilibra posições, evita conflitos muito fortes, propõe uma síntese razoável e conclui com uma espécie de recomendação prudente. O resultado é uma escrita que funciona, mas que muitas vezes funciona sem risco. Ela é fluente, mas pouco situada. É coerente, mas genérica. É organizada, mas previsível. Parece ter sido escrita por alguém, mas por alguém sem história, sem corpo, sem circunstância e sem uma relação muito concreta com aquilo que diz. Tudo o que é não humano!

É nesse ponto que fórmulas como “isso muda tudo”, “isso muda o jogo”, “o ponto central é”, “vale destacar”, “é importante considerar”, “em outras palavras”, “nesse sentido” e “por fim” começam a chamar atenção. Nenhuma delas pertence exclusivamente às IAs. Todas podem aparecer legitimamente em textos humanos. O problema está no regime de repetição e na função que passam a desempenhar. Quando essas expressões aparecem como simples engrenagens de passagem, o texto começa a avançar por trilhos. Cada parágrafo cumpre uma função previsível. Cada transição sinaliza uma operação esperada. Cada fechamento oferece um equilíbrio confortável. A escrita continua correta, mas a correção deixa de ser suficiente para produzir densidade.

Por isso, dizer que a máquina “tem estilo” não significa afirmar que ela possui autoria no mesmo sentido humano, caro que não! Significa reconhecer que seus textos produzem efeitos recorrentes de estilo: preferência por certas palavras, certas estruturas, certos modos de ordenar argumentos, certas formas de concluir. Esses efeitos podem ser descritos linguisticamente. Eles podem ser analisados como regularidades. O que não se pode fazer, sem risco, é transformar cada regularidade em prova de autoria artificial. A língua é mais complexa do que isso.

Palavras que denunciam ou palavras que circulam?

Nos últimos anos, algumas pesquisas passaram a observar como a popularização dos grandes modelos de linguagem tem alterado a frequência de certas palavras em corpora acadêmicos. Kobak et al. (2025), ao analisarem mais de 15 milhões de resumos biomédicos publicados entre 2010 e 2024, identificaram um aumento abrupto de vocabulário associado ao uso de LLMs, estimando que pelo menos 13,5% dos resumos de 2024 teriam passado por algum tipo de processamento com esses modelos. Entre os itens observados, aparecem palavras de estilo, ênfase e organização argumentativa cuja frequência cresceu de modo incomum. O dado é importante porque indica que a IA generativa já participa da história material da escrita acadêmica contemporânea. Ela não está apenas fora do texto, como ferramenta externa. Ela começa a deixar marcas nos modos de revisar, traduzir, apresentar resultados e construir fluência.

Juzek e Ward (2025), em estudo sobre super-representação lexical, discutem um caso que se tornou quase emblemático no inglês recente: a palavra *delve*. O termo, que pode ser traduzido como investigar, explorar ou aprofundar, não é problemático em si. Ele pertence ao inglês e pode ser perfeitamente usado por escritores humanos. O que passou a chamar atenção foi sua frequência elevada em textos associados à produção ou mediação por IA. Os autores

examinam termos como *delve*, *intricate* e *underscore*, mostrando que certas escolhas lexicais se tornaram muito mais presentes em resumos científicos recentes. A questão, portanto, não é a existência da palavra, mas sua superexposição em determinados contextos.

A circulação jornalística desse debate simplificou, em parte, a discussão. Matérias como a publicada pela *Exame* popularizam a ideia de que certas palavras “entregariam” o uso de IA. Essa formulação tem força midiática porque oferece ao leitor uma espécie de chave de detecção rápida: encontrou tal palavra, desconfie. O problema é que a linguagem não funciona por chaves tão simples. Uma palavra pode ser frequente em textos de IA e, ainda assim, aparecer legitimamente em textos humanos. Uma estrutura pode ser recorrente em respostas automatizadas e, ainda assim, pertencer a um gênero textual estabilizado. Uma expressão pode parecer genérica e, ainda assim, ter sido escolhida por um estudante que está tentando escrever de modo formal.

No português brasileiro, ainda precisamos de estudos amplos que identifiquem, com base estatística robusta, quais seriam as marcas lexicais mais recorrentes da escrita mediada por IA. Mesmo assim, já é possível perceber alguns efeitos estilísticos frequentes: substantivos abstratos como “complexidade”, “dimensão”, “processo”, “contexto”, “perspectiva” e “desafio”; adjetivos de intensidade ampla, como “fundamental”, “essencial”, “crucial” e “significativo”; conectores muito previsíveis, como “além disso”, “nesse sentido”, “por outro lado”, “portanto” e “em suma”; e conclusões que terminam defendendo equilíbrio, uso responsável, reflexão crítica ou consideração de múltiplos fatores. Tudo isso pode ser bem escrito. Tudo isso pode ser humano. Mas, quando se acumula sem especificidade, produz o efeito de uma escrita correta e vazia.

É IA? A falsa prova gráfica

Entre as marcas que vêm sendo popularmente associadas à linguagem de máquina, uma merece atenção especial: o travessão longo. Em muitos textos gerados ou revisados por IA, especialmente quando há influência de padrões do inglês escrito, o travessão aparece como recurso frequente para inserir explicações, criar ênfase, produzir contraste ou encaixar uma observação lateral. Ele surge no lugar de vírgulas, parênteses, dois-pontos ou ponto e vírgula. O efeito pode ser elegante em alguns casos, mas, quando repetido em excesso, passa a funcionar como sinal de uma organização textual muito característica: o texto avança, interrompe-se para explicar, retoma, amplia, reforça e segue. O travessão vira uma espécie de mecanismo de encaixe rápido.

O ponto importante, porém, é que o travessão não nasceu com a inteligência artificial. Ele é um recurso antigo da escrita literária, ensaística, filosófica, jornalística e acadêmica. Em textos traduzidos, sua presença pode depender também de escolhas editoriais e tradutórias. Em obras de pensamento teórico, como as de Michel Foucault, por exemplo, encontramos frequentemente períodos longos, encaixes explicativos, deslocamentos de ponto de vista, enumerações e marcas gráficas que organizam a progressão do raciocínio. Um leitor treinado apenas pela suspeita poderia olhar para certos trechos filosóficos, sobretudo em traduções, e dizer: “isso parece IA”. A conclusão seria precipitada. O que ali aparece não é uma prova de máquina, mas um modo de

textualização ligado a uma tradição de escrita, a um ritmo argumentativo, a uma sintaxe de pensamento e, muitas vezes, a decisões de tradução e edição.

Esse exemplo é decisivo porque mostra o perigo de transformar um sinal gráfico em prova de autoria. O travessão longo pode ser um indício de uma escrita maquínica quando aparece de modo sistemático, previsível e funcionalmente pobre. Mas ele também pode ser um traço de estilo humano, de gênero discursivo, de época, de tradução ou de elaboração intelectual. A diferença não está no sinal isolado. Está no funcionamento do texto. O mesmo travessão pode produzir nuance, suspensão, contraste, ironia, explicação ou intensificação. Também pode funcionar como muleta, como fórmula de encaixe e como substituto automático de uma pontuação mais precisa.

O problema, portanto, não é dizer aos estudantes que o travessão “entrega” a IA. Essa seria uma simplificação perigosa. O trabalho linguístico mais produtivo é perguntar: por que esse travessão foi usado? Ele introduz uma explicação necessária? Produz contraste? Cria efeito de oralidade? Organiza uma enumeração? Poderia ser substituído por vírgula, ponto, dois-pontos ou parênteses? Há repetição excessiva desse recurso? Ele contribui para o sentido ou apenas dá ao texto uma aparência sofisticada? Essas perguntas deslocam a discussão da caça ao sinal para a análise do funcionamento.

Quando o texto humano parece máquina

A partir do momento em que certas recorrências passam a ser associadas à IA, instala-se um novo problema: textos humanos começam a ser lidos sob suspeita. Isso já aparece em relatos frequentes de pessoas que submetem textos antigos, produzidos antes da popularização da IA generativa, a detectores automáticos e recebem como resultado a classificação de “provavelmente gerado por IA”. O fenômeno é importante porque desmonta a confiança ingênua nesses instrumentos. Se um texto anterior ao uso disseminado desses sistemas pode ser classificado como artificial, então o detector não está identificando origem de modo seguro. Ele está calculando aproximações a partir de padrões.

A própria OpenAI descontinuou, em 2023, seu classificador de textos gerados por IA por baixa precisão. Estudos como o de Liang et al. (2023) também apontaram vieses relevantes em detectores, especialmente contra escritores não nativos de inglês. Isso significa que determinados padrões de regularidade, vocabulário, simplicidade sintática ou previsibilidade podem ser lidos como artificialidade, quando na verdade decorrem de aprendizagem linguística, escolarização, tradução, insegurança estilística ou tentativa de escrever em registro formal. A questão é grave porque afeta diretamente a escola. Um aluno pode ser acusado não porque usou IA, mas porque escreveu de modo padronizado demais.

Há aqui um nó pedagógico importante. Durante anos, a escola ensinou muitos estudantes a escrever por fórmulas: introdução com apresentação do tema, desenvolvimento em dois argumentos, conclusão com proposta equilibrada; uso de conectores previsíveis; evitação de marcas pessoais; preferência por substantivos abstratos; busca de um tom neutro, seguro e impessoal. Depois da chegada da IA, esses mesmos traços passaram a ser lidos como suspeitos.

A escola, em certa medida, estranha aquilo que ela própria ajudou a produzir. Textos muito homogêneos, muito corretos e muito previsíveis não nasceram com a inteligência artificial. Eles também são resultado de práticas escolares, exames padronizados, modelos de redação, escrita burocrática e certas formas de treinamento acadêmico.

Isso não significa relativizar tudo. Há usos fraudulentos de IA, há terceirização indevida da escrita, há apagamento de autoria, há textos entregues sem leitura, sem revisão e sem apropriação. O problema é real. Mas a resposta não pode ser transformar todo professor em fiscal de detector. Um percentual produzido por uma ferramenta não conta a história de um texto. Não mostra rascunhos, leituras, escolhas, hesitações, consultas, revisões, inseguranças, interferências de corretores, modelos imitados ou diálogos com colegas. A autoria não está apenas no produto final. Ela está no processo.

Por isso, o ensino de língua precisa resistir à tentação da prova fácil. Uma palavra recorrente não condena um texto. Um travessão não condena um texto. Uma conclusão equilibrada não condena um texto. Um parágrafo bem organizado não condena um texto. O que essas marcas permitem é abrir uma conversa: como o texto foi produzido? Que escolhas foram feitas? Que fontes foram usadas? Que trechos o estudante consegue explicar? Que argumentos ele consegue sustentar oralmente? Que mudanças aparecem entre o rascunho e a versão final? A investigação pedagógica precisa substituir a acusação automática.

A IA como objeto de análise linguística nas aulas de língua portuguesa

Negar a inteligência artificial em sala de aula parece cada vez menos produtivo. A IA já está nos buscadores, nos corretores ortográficos, nos tradutores automáticos, nos editores de texto, nos aplicativos de celular, nos ambientes virtuais de aprendizagem, nas plataformas de imagem, nos sistemas de recomendação e nas ferramentas de pesquisa. O estudante já vive em práticas sociais atravessadas por automações linguísticas. Fingir que isso não existe apenas desloca o problema para fora da escola, onde ele continuará operando sem mediação crítica.

A questão mais importante é ensinar o aluno a não entregar à máquina aquilo que constitui o núcleo formativo da escrita: o raciocínio, a leitura crítica, a tomada de posição, a responsabilidade pela palavra e a capacidade de revisar o próprio pensamento. A IA pode ajudar a organizar ideias, sugerir títulos, resumir materiais, revisar problemas gramaticais, propor alternativas de formulação e apontar inconsistências. Mas, quando o estudante apenas aceita a resposta gerada, sem compreendê-la, sem verificá-la e sem assumi-la, a ferramenta deixa de ser apoio e passa a substituir a experiência de aprendizagem.

É aqui que o ensino de língua pode encontrar um caminho mais potente. Em vez de apenas proibir ou vigiar, a escola pode transformar a linguagem de máquina em objeto de análise. Uma atividade produtiva seria comparar uma resposta humana e uma resposta de IA sobre o mesmo tema, observando vocabulário, progressão, marcas de autoria, uso de conectores, densidade dos exemplos, especificidade das afirmações, presença ou ausência de fontes, formas de modalização e modos de concluir. Outra possibilidade seria pedir aos estudantes que revisem

criticamente um texto gerado por IA: cortar generalidades, substituir expressões vagas, verificar informações, inserir exemplos concretos, melhorar a pontuação, reduzir repetições, explicar escolhas e justificar alterações.

Nesse trabalho, a gramática ganha uma função muito mais interessante do que a simples correção. Ela passa a ser instrumento de leitura dos efeitos de texto. O estudo dos conectores permite discutir progressão argumentativa. A pontuação permite analisar ritmo, encaixe e hierarquia de informações. A escolha lexical permite observar generalidade ou precisão. A modalização permite perceber grau de certeza, prudência ou apagamento do sujeito. A coesão permite avaliar continuidade temática. A sintaxe permite discutir clareza, excesso de encaixes ou fragmentação. Até o travessão, tão suspeito em certos debates sobre IA, pode se tornar objeto de uma aula excelente sobre pontuação, estilo e funcionamento discursivo.

O aluno precisa aprender que escrever não é apenas produzir um texto correto. Um texto pode estar correto e ainda assim ser genérico. Pode ser fluente e ainda assim não dizer quase nada. Pode ser equilibrado e ainda assim evitar o conflito central do problema. Pode ser bonito e ainda assim esconder a falta de leitura. Pode parecer sofisticado e ainda assim funcionar por frases prontas. A formação linguística, diante da IA, precisa ensinar justamente essa diferença entre superfície textual e trabalho intelectual.

Considerações finais

“Isso muda tudo?” A resposta talvez seja: muda bastante, mas não muda aquilo que há de mais importante na relação entre linguagem, ensino e autoria. A inteligência artificial muda as condições de produção da escrita, muda a velocidade com que textos são gerados, muda o modo como estudantes pesquisam e revisam, muda a relação entre ferramenta e autoria, muda os critérios pelos quais passamos a desconfiar de certos textos. Mas ela não elimina a necessidade de ler criticamente, verificar informações, sustentar argumentos, compreender escolhas linguísticas e assumir responsabilidade pelo que se escreve.

O grande risco é transformar a discussão sobre IA numa caça ao robô. Esse caminho produz medo, acusações frágeis e dependência de instrumentos que não conseguem dar conta da complexidade da escrita. A alternativa mais produtiva é tratar a linguagem de máquina como um novo objeto de reflexão linguística. Isso significa observar suas recorrências, reconhecer seus efeitos, compreender seus limites e, sobretudo, não confundir indício com prova. A linguagem humana sempre foi feita de fórmulas, repetições, gêneros e regularidades. A IA intensifica esse funcionamento, mas não o inventa do nada.

Talvez o ponto mais importante para o ensino de língua seja este: a escola não deve formar alunos para escrever como máquinas, nem apenas para fugir dos detectores. Deve formar sujeitos capazes de olhar para um texto e perguntar: o que está sendo dito? Como está sendo dito? Que escolhas sustentam esse modo de dizer? Que partes são genéricas? Que afirmações precisam de fonte? Que sinais de automatismo aparecem? O que foi apenas repetido? Onde está a minha posição? Onde está o meu pensamento?

No fim, o desafio não é simplesmente descobrir se um texto foi escrito por gente ou por máquina. O desafio é formar leitores e escritores capazes de reconhecer quando a linguagem funciona sem pensamento suficiente. Isso, sim, muda muita coisa.

Referências

BRITO, Sabrina. Usou ChatGPT? Cuidado, algumas palavras entregam que foi a IA quem escreveu. Exame, 12 abr. 2024.

FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Tradução de Luiz Felipe Baeta Neves. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008.

FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. Tradução de Laura Fraga de Almeida Sampaio. São Paulo: Loyola, 2014.

JUZEK, Tom S.; WARD, Zina B. Why Does ChatGPT “Delve” So Much? Exploring the Sources of Lexical Overrepresentation in Large Language Models. In: Proceedings of the 31st International Conference on Computational Linguistics. Abu Dhabi: Association for Computational Linguistics, 2025. p. 6397-6411.

KOBAK, Dmitry; GONZÁLEZ-MÁRQUEZ, Rita; HORVÁT, Emoke - ÁLMEIDA, Jan. Delving into LLM-assisted writing in biomedical publications through excess vocabulary. Science Advances, v. 11, n. 27, eadt3813, 2025. DOI: 10.1126/sciadv.adt3813.

LIANG, Weixin et al. GPT detectors are biased against non-native English writers. Patterns, v. 4, n. 7, 2023.

OPENAI. New AI classifier for indicating AI-written text. OpenAI, 2023.

PÉREZ-PAREDES, Pascual; CURRY, Niall; ORDOÑANA-GUILLAMÓN, Carlos. Critical AI literacy for applied linguistics and language education students. Journal of China Computer-Assisted Language Learning, 2025.

TURNITIN. Understanding false positives within our AI writing detection capabilities. Turnitin, 2023.

TURNITIN. Using the AI Writing Report. Turnitin Guides, 2026.

UNESCO. Guidance for generative AI in education and research. Paris: UNESCO, 2023.

UNESCO. AI competency framework for teachers. Paris: UNESCO, 2024.

PARA CITAR ESTE TEXTO

ASSIS, André William Alves de. “Isso muda tudo?”: inteligência artificial, linguagem de máquina e ensino de língua portuguesa. **Nós na Língua**, v. 2, n. 2, p. 28-35, jul./dez. 2026. Disponível em: nosnalingua.com.br/artigo/31883496-44bf-4730-ac54-3cf5ac3a5d23. Acesso em: 1 jul. 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21118660>. Licença CC BY 4.0.